

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ РАДИАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ К СКВАЖИНЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Полатов А.М.

Икрамов А.М.

Сапаев Ш.О.

asad3@yandex.ru, ikramovaxmat3@gmail.com, sapoyev.nazarbek@gmail.com
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
ул. Университетская, 4, Ташкент 100174, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404293>

В статье приводится вычислительный алгоритм определения пьезометрического напор в каждой потенциальной линии течения подземных вод на основе метода конечных элементов (МКЭ). Известно, что многие прикладные задачи связаны с переносом тепла, причем течение воды к скважине в пористой среде - пример важной задачи гидродинамики. В статье разработан вычислительный алгоритм и программное обеспечение для решения задачи радиального течения воды к скважине, а также проанализированы результаты расчета.

Ключевые слова: гидродинамика, подземных воды, скважина, пьезометрический напор, коэффициент фильтрации, МКЭ.

В данной статье на основе метода конечных элементов разработан вычислительный алгоритм и программное обеспечение для решения задач, связанных с процессом расчета пьезометрического давления в потенциальных линиях течения подземных вод, а также проанализированы результаты расчета.

Рассматривается дифференциальное уравнение для квазистатических задач теории поля в цилиндрических координатах [1,2]:

$$K_{rr} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} K_{rr} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{K_{\theta\theta}}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + K_{zz} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} + Q = 0, \quad (1)$$

с граничными условиями: $\varphi = \varphi_\infty$

и

$$K_{rr} \frac{\partial \varphi}{\partial r} l_r + K_{\theta\theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} l_\theta + K_{zz} \frac{\partial \varphi}{\partial z} l_z + q + h(\varphi - \varphi_\infty) = 0. \quad (2)$$

Наличие симметрии означает, что пьезометрический напор не зависит от азимутального угла θ и соответствующие члены в приведенных соотношениях должны быть отброшены.

Запишем дифференциальное уравнение для симметрической двумерной задачи теории поля:

$$K_{rr} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} K_{rr} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + Q = 0, \quad (3)$$

где

K_{rr} - коэффициент фильтрации [$\text{м}^3 / (\text{сут} * \text{м}^2)$];

φ - пьезометрический напор, измеряемый в метрах от нижней границы водоносного слоя;

Q - потери воды [$\text{м}^3 / \text{сут}$].

Выкачивание воды соответствует отрицательной величине Q , с граничными условиями:

$$\varphi = \varphi_{\infty}, K_{rr} \frac{\partial \varphi}{\partial r} l_r + q + h(\varphi - \varphi_{\infty}) = 0 \quad (4)$$

Слагаемое q в формуле, представляет поток воды, движущейся из области через границу. Единицей измерения этого количества просочившейся воды является [$\text{м}^3 / \text{сут}$].

Вариационная формулировка, соответствующая уравнению (3) и граничным условиям, связана с функционалом [3]:

$$\chi = \int_V \frac{1}{2} \left[r K_{rr} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial r} \right)^2 - 2r Q \varphi \right] dV + \int_{S_1} q \varphi dS + \int_{S_2} \frac{h}{2} \left[\varphi^2 - 2\varphi \varphi_{\infty} + \varphi_{\infty}^2 \right] dS, \quad (5)$$

где

S_1 - область, где задан поток; S_2 - область, где теплообмен.

Условие экстремума функционала (5) для конечного элемента e приводит к следующей системе дифференциальных уравнений:

$$\frac{\partial \chi^{(e)}}{\partial \{\Phi\}} = [k^{(e)}] \{\Phi\} + \{f^{(e)}\}, \quad (6)$$

где

$$[k^{(e)}] = \int_{V^{(e)}} [B^{(e)}]^T [D^{(e)}] [B^{(e)}] dV + \int_{S_2} h [N^{(e)}]^T [N^{(e)}] dS, \quad (7)$$

$$\{f^{(e)}\} = - \int_{V^{(e)}} (rQ) [N^{(e)}]^T dV + \int_{S_1} q [N^{(e)}]^T dS - \int_{S_2} h \varphi_{\infty} [N^{(e)}]^T dS, \quad (8)$$

$e = 1, 2, \dots, n$, где n - число конечных элементов;

$V^{(e)}$ - объем конечного элемента;

- $[N^{(e)}]$ - матрица функций формы;
- $[B^{(e)}]$ - матрица производных от функции формы;
- $[D^{(e)}]$ - матрица коэффициентов фильтрации.

Разбнение области на конечные элементы в данном случае показано на фиг.1.б. Каждый элемент ограничивается концентрическими окружностями. Значение φ внутри каждого элемента не зависит от угла θ , и множество концентрических окружностей может быть заменено линейными элементами, изображенными на фиг.1.а.

Задача. В качестве тестового примера рассматривается следующая задача [2]. В неограниченном водоносном слое с коэффициентом проницаемости $20 \text{ м}^3 / (\text{сут} * \text{м}^2)$ имеется скважина (фиг. 1.а). Расход воды составляет $200 \text{ м}^3 / \text{ч}$. Течение к скважине происходит в радиальном направлении, причем пьезометрический напор на расстоянии 300 м от скважины поддерживается равным 30 м . Требуется определить максимальное понижение уровня воды при установившемся режиме течения.

В табл.1 приведены значения понижение уровня воды в скважине, которые сравниваются с результатами, приведенными в [1]. Полученные результаты подтверждают правильность разработанного вычислительного алгоритма.

Табл.1. Понижение уровня воды в скважине

Число элементов	давление в скважине [м]	понижение уровня воды в скважине [м]
4	29.84	0.16
5	29.68	0.32

6	29.35	0.65
[2]	29.39	0.61

Визуализация численных значений в концентрических окружностях приведено на рис.2.

Рис.2. Визуализация численных значений в концентрических окружностях

Таким образом, компьютерное моделирование процесса расчета пьезометрического давления в потенциальных линиях течения подземных вод, позволяет провести вычислительный эксперимент и определить приемлемые параметры расхода воды.

Использованная литература:

1. Пономарева И.Н., Мордвинов В.А. Подземная гидромеханика: Пермь, Перм. гос. техн. ун-т, 2009. - 103с.
2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. - М.: Мир, 1979. - 392 с.
3. Polatov A.M., Ikramov A.M., Jumaniyozov S.P., Sapaev Sh.O. Computer simulation of two-dimensional unsteady-state heat conduction problems for inhomogeneous bodies by the FEM. Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology (MPAMIT 2021). AIP Conference Proceedings 2781, 020019 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0144813> Published by AIP Publishing.

